

LUG'ATSHUNOSLIKDA DINIY ATAMALAR TUZISHNING O'ZIGA XOSLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6670866>

Farmonova Mashhura Bo'riqulovna

TerDU lingvistika (o'zbek tili) 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Maqolada diniy atamalar va ularning qo'llanishi yuzasidan qarashlar bayon etilgan. Shuningdek ba'zi diniy atamalarning o'ziga xos xususiyatlari, diniy lug'at tuzishning nechog'li ahamiyatli ekanligi va bu kabi lug'atlari o'zbek tili lug'at boyligini oshirishdagi o'rni borasidagi fikrlar ifodalangan.

Kalit so'zlar: *Lug'atchilik tarixi, diniy atama va iboralar, boshqa diniy atamalar, diniy atamadagi ma'nodoshlik, ko'p ma'nolilik, zid ma'noli so'zlar, lug'at tuzishning ilmiy va amaliy usullari.*

Tarixdan ma'lumki, har bir xalq o'z tilining rivoji va o'rganilishi uchun undagi so'zlarni to'plash va lug'at tuzishga uringan. Ma'lumotlarga qaraganda, shumer xalqlari birinchi bo'lib lug'at tuzishga urinishgan va bunda belgilar orqali so'z lug'atlar tuzishga erishishgan.¹Turkiy tillar, jumladan, o'zbek tilida Mahmud Koshg'ariyning "Devoni lug'atit turk" asaridan boshlab bugungi kunga qadar o'nlab so'zlik, chastotali lug'atlar, turli hajm, yo'riq va saviyada bir, ikki va ko'p tilli lug'atlar yaratilgan. O'tgan asrda o'zbek milliy lug'atchiligida qamrovi, maqsadi va vazifasiga ko'ra turli-tuman lug'atlar yaratildi. bugungi kunda mazkur sohadagi ishlarni yanada jonlantirish davr talabi va ehtiyojiga aylangan lug'at va qomuslarni yaratish dolzarb muammolarga aylandi. Bundan tashqari, ma'lum foydalanilayotgan tilning lug'ati rivojlanish va shakllanish jarayonida hech qachon to'liq bo'la olmaydi. Jamiyatning muntazam rivojlanib borishi tilde ham, albatta, o'z aksini topmay qolmaydi.

Har bir o'z ona tilini sevuvchi soha mutaxassislari milliy tilimiz va adabiyotimizni yanada rivojlantirish ona tilimizning jamiyat hayotida tutgan mavqeyini yuksaltirish, uning tarixiy taraqqiyoti, bugungi holati, istiqboli bilan bog'liq masalalarni ilmiy asosda chuqur o'rganish kabi qator vazifalar turadi. Bugungi kunda o'zbek lug'atchiligida davr ehtiyojiga aylangan,

-
- ¹ Yorev B. "Buyuklikning lug'atshunoslikdagi e'tirofi" ., T, -2020. "Markaziy osiyoda leksikologiya va leksikografiya: an'analar va hozirgi zamon ilmiy maktablari" respublika ilmiy- amaliy konferensiyasi ilmiy to'plami.

yaratilishi lozim bo'lgan bir qator lug'at turlarini qayd etish mumkin. Jumladan, diniy atama va iboralarning lingvistik lug'atini tuzish tamoyillarini yaratish yangi davr o'zbek leksikografiyasining dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

O'zbek tilining diniy atamalar lug'atini tuzish kechiktirib bo'lmaydigan ma'naviy, diniy va kundalik ehtiyojdir. Bundan chorak asr avval diniy tipdagi lug'atni tuzish u yoqda tursin, diniy atamalar haqida gapirish ham aslo mumkin emas edi. Bizga bunday xayrli ishni Mustaqillik berdi. Faqat u sababligina milliy qadriyatlarimizning teran ildizlaridan biri bo'lgan islom haqida uning olamshumul tarbiyaviy jihatlari to'g'risida fikr-mulohazalar yuritish imkoniyatiga ega bo'ldik. Ma'lumki, har qanday lug'at tarixiy manbalarga, avval chop etilgan lug'atlarga suyangan holda u yoki bu so'zning oxirgi paytda og'zaki va yozma nutqdagi iste'mol darajasini aniqlash asosida tuziladi. Lug'at tuzish sohasida tarixiy manbalar yetarli bo'lishiga qaramasdan, lug'atshunoslik sohasida juda katta oqsoqlik, bo'shliq mavjuddir. Ba'zi bir kitoblarga ilova qilingan qisqa-qisqa lug'atlardan tashqari biz mukammal, ilmiy asoslangan o'zbek tilining diniy atamalar lug'ati tuzilmagan edi. Diniy atamalar ming yillar davomida tildan tilga ko'chib, sayqal topib, og'zaki so'zlashuv tilida daryodek toshib, ishlatilib kelingan bo'lsa-da, ularni to'plab lug'at tuzishga hech kim jazm qila olmagan. Filologiya fanlari doktori, professor Muxtorxon Eshon Umarxo'jayev bu ishning uddasidan chiqdi. Olimning "Diniy atama va iboralar. Ommabop qisqacha izohli lug'at" nomli kitobida nafaqat tilshunoslik ilmidan, balki milliy qadriyatlarimizdan, tariximiz, urfodatlarimizdan yaxshi xabardor bo'lish, har bir diniy atamaga qalb ko'zi bilan qarab, undagi mohiyatni dildan his qilmoq, lozimligi yaqqol ko'rsatib berilgan. Lug'atning keng ma'noda amaliy ahamiyati aynan manashu diniy tushunchalarga borib taqaladi. Diniy lug'atlar tuzishda faqat islom dini bilan bog'liq emas, balki xristianlik, buddaviylik, otashparastlik va boshqa dinlar bilan bog'liq va o'zbek tilida mavjud bo'lgan leksik birliklarga sodda, aniq, tushunarli tilda izohlar berilishi ham kerak. Diniy lug'atlar tuzish jarayonida so'z boshi dastlab Alloh nomi ya'ni hamd-u sano aytish bilan boshlanadi.

Bismillohir rohmanir rohiym!

Shartli qisqartmalardan so'ng alifbo tartibida berilgan diniy atamalar va iboralar ma'nosi keltiriladi. Aksariyat diniy atamalar o'zbek tiliga xorijiy tillar, asosan, arab, fors hamda rus tili orqali Yevropa tillaridan

o'zlashtirilganligi ma'lum. Shuning uchun har bir din atamaning qay darajada o'zbek tili tizimidan o'rin olganligi, soddaroq qilib aytganda ularning qo'llanilishi, o'zlashtirilganlik darajasi, iste'moldagi holatini aniqlash yangi tuzilayotgan lug'at mualliflari zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Hozirgi zamon o'zbek tilining maxsus diniy atamalar lug'ati yo'q darajada ekanligini e'tirof etsak bu mas'uliyat yanada oshadi.

Ba'zi bir atamalarning faol yoki nafaol qo'llanish darajasini aniqlashda lug'at tuzuvchilardan turli ilmiy va amaliy usullardan foydalanish talab etiladi.

“Diniy atama va iboralar ommabop qisqacha izohli lug'at” kitobida bu amaliy usullardan foydalanishni muallif ikkiga ajratadi: “Birinchidan to'plangan faktik materiallar asosida tuzilgan kartoteka asoslanildi; ikkinchidan bahstlab bo'lgan atamalarning holatini aniqlashda o'zbek tili ona tilisi bo'lgan shaxslardan so'rovlar o'tkazildi. So'rov nafaqat ilohiyotchi olimlar, diniy arboblari, balki turli yoshdagi, turli soha vakillari orasida o'tkazildi. Ko'pchilik tomonidan e'tirof etilgan u yoki bu atama va uning u yoki bu ma'nosi lug'atdan joy oladi”.²

Bundan tashqari, ko'pgina lug'atlarda bo'lgani kabi diniy lug'atda ham diniy atamalarning bir- birlari bilan ma'nodoshlik (jahannam, do'zax), zid ma'nolilik (zulm va adolat), shakldoshlik (qavm – 1. Masjidda ibodat uchun jamlangan jamoat. 2. Bir avloddan tarqalgan, o'zaro qarindoshlik munosabatlari bilan bog'langan jamoat, otada jam bo'ladigan qarindosh-urug'lar)³³ yoki ko'p ma'nolilik (axbor, xabar, axborot) holatlarining tahlili kuzatilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Diniy lug'at filologik izohli lug'at maqomida bo'lganligi uchun asosiy e'tibor atamalarning ma'nosi va ma'nolarini to'g'ri, soddaga va xolis ifodalashga qaratildi. Lug'atshunoslik tajribasida keng qo'llanilgan uslublar yordamida, bir tomondan, atama ma'nosiga ta'rif, tushuntirish yo'li bilan izoh berilsa, ba'zi hollarda atamaning ma'nosi boshqa atamaning ma'nosiga havola etish yo'li bilan izohlandi.

Alohida ta'kidlash lozimki, diniy atamalarga izoh berish boshqa til birliklariga berilan izohlardan o'ziga xos xususiyatlari bilan farqlanadi, chunki diniy atamalarning, bir tarafdin, ma'no darajasi o'ta kengligi, ularning tarixiy voqe'liklar, shaxslar bilan bog'liqligi bo'lsa, ikkinchi tomondan, atamalarning asosiy dominant ma'nolarining asrlar osha

² Muxtorxon Eshon Umarxo'jayev. “Diniy atama va iboralar. ommabop qisqacha izohli lug'ati” . – T.: G'G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2016.

³ B. Marg'inoniy. Hidoya. T. 1. T., Adolat, 2000, 169-bet.

saqlanib qolganligi, deyarli ma'no o'zgarishlari sodir bo'lmaganligi ularning alohida xususiyatlaridan biridir. Shu boisdan, atamalarga izoh berish jarayonida nafaqat lisoniy vositalarga tayaniladi, balki ekstralingvistik-tildan tashqari vositalar ham hisobga olingan. Faqat shunday yo'l bilan atamaning ma'nosiga, uning vazifasiga aniq, to'liq izoh berish mumkin. Masalan, *asxob* –arabcha. –**sohibning ko'plik shakli**. Yo'ldosh, hamroh. (*qarang: sahoba*)⁴

Bu misoldan ko'rinadiki, dastlab ashob so'zi arabcha ekanligi, ma'nosi va yana qaysi so'z shu so'zga ma'nodoshligi qarang izohi bilan keltirilgan. Bu kabi lug'at shakli o'quvchining o'rganishini osonlashtirib yanada ko'proq o'qib, izlanishga chorlaydi.

Ayrim atamalar, kalimalar, turg'un birikmalarning qay holatda va kimga nisbatan qo'llanilishi, xususiyatlari izoh berish jarayonida alohida ta'kidlab o'tiladi. Masalan, assalomu alaykum leksik birikmasi "sizga tinchlik salomatlik tilayman!" degan ma'nodan tashqari musulmonlarning o'zaro uchrashganda ishlatadigan salomlashuv iborasi.

Ko'rinadiki, so'z ta'rifiga e'tibor berganda, ikki, uch kishining ko'rishganda salomlashish usuli deb emas, aynan musulmonlarning o'zaro uchrashganda ishlatadigan salomlashish usuli deyilgan. Shu misolda ham diniy lug'atlarning ahamiyatli jihatini ko'rish mumkin. Yuqorida keltirilgan atamalarning qaysi tildan o'zlashtirilganligini o'sha so'zni o'sha tilda qanday imloviy ko'rinishda bo'lsa, shundayligicha berishga harakat qilingan. Masalan, duo-arab. –iltijo, so'rash, g'iybat-arab.-yomonlash, qoralash.

Shunday ekan, diniy lug'atlarni tuzish jarayonida turli din miqyosidagi so'zlardan ham keng foydalanish lozim. Chunki diniy atama deyilganda faqat islom dini doirasidagi leksik birliklar emas, boshqa diniy atamalarga ham e'tiborli bo'lish maqsadga muvofiqdir. O'zbek tilida bunday lug'atlarning yaratilishi ma'naviyatimizning o'ziga xos yutuqlaridan biri desak adashmagan bo'lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Yorev B. "Buyuklikning lug'atshunoslikdagi e'tirofi" ., T, -2020. "Markaziy osiyoda leksikologiya va leksikografiya: an'analar va hozirgi

⁴ Muxtorxon Eshon Umarxo'jayev. "Diniy atama va iboralar. ommabop qisqacha izohli lug'ati" . – T.: G'G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2016.

zamon ilmiy maktablari” respublika ilmiy- amaliy konferensiyasi ilmiy to’plami.

2. E. Umarov. “Eski o'zbek lug'atlari” . –T.: 1992.
3. Muxtorxon Eshon Umarxo'jayev. “Diniy atama va iboralar. ommabop qisqacha izohli lug'ati” . – T.: G'G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2016.
4. B. Marg'inoniy. Hidoya. T. 1. T., Adolat, 2000, 169-bet.
5. Islom. Ensiklopediya. T. 2004.
6. ziyonet.uz